

O'SIMLIK EKSTRAKTIDAN NANOZARRACHALAR OLIISH VA UNING XOSSALARI

To'raev Dostonjon Erkin ugli

E-mail: turayevdostonjon174@gmail.com

Qarshi xalqaro universiteti fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430745>

Mavzu dolzarbligi: Metall nanozarralar keng qo'llanilishi bilan qimmatli materiallardir. Kumush (Ag), oltin (Au), temir (Fe) va rux (Zn) kabi nanozarrachalar shular jumlasidandir. Hozirda ularni olishda issiqlik bilan ishlov berish va fotokimyoviy va kimyoviy jarayonlar kabi turli usullar mavjud. Ushbu usullarni qo'llash bosqichlari qiyinligi bilan birga, ular yuqori xarajatlarni ham keltirib chiqaradi. Yana bir kamchiligi– bu jarayonda zaharli kimyoviy moddalarni ajralib chiqishi. Ushbu usullardan farqli o'laroq, metall nanozarrachalarni ekologik toza biologik usullar bilan sintez qilish so'ngi yillarda katta e'tiborni tortdi[1]. Shu o'rinda ekologik toza biologik sintez uchun tanlangan o'simlik tikanli Artishok bo'lib -Cynarascolymus L. (artishok) — qadim zamonlardan beri O'rta yer dengizi mintaqasida yetishtiriladigan otsu o'simlik. Bugungi kunda u dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng tarqalgan. Bargda kofeinli xirik kislota hosilalari, flavonoidlar, laktonlar, tanin va inulin mavjud. Artishok tarkibidagi polifenollar va flavonoidlar orqali lipid peroksidatsiyasini oldini oladi. Ma'lumki, ushbu ta'sir sinarin va silymarin kabi kuchli antioksidantlar tufayli yuzaga keladi. Bosh qismi iste'mol qilinadigan mashhur sabzavotlardir. U salatlar, murabbo va konservalar tayyorlash orqali iste'mol qilinadi [2]. Bu iste'mol qilinadigan qismdan tashqari, katta miqdordagi chiqindilarni hosil qiladi.

Tadqiqot maqsadi:Cynarascolymus.L -Tikanli artishok o'simligining chiqindi qismlaridan iqtisodiy va sodda, ekologik jihatdan qulay usulda qo'llash orqali AgNPlarni sintez qilish va tavsiflash hamda ularning mikroblarga qarshi va sitotoksik faolligini tekshirishga qaratilgan.[3]

Adabiyotlar tahlili

Nanozarrachalarni o'simliklardan maydalash, kimyoviy ekstraksiya va biologik sintez kabi turli usullar yordamida olish mumkin. Nanopartikullarni olish uchun ba'zi umumiy o'simlik manbalari sarimsoqdan kumush nanozarrachalar, zerdeçaldan oltin nanozarrachalar va neem barglaridan mis nanopartikullarni olish yo'lga qoyilgan.

O'simliklardan olingan nanozarrachalarning xossalari o'ziga xos o'simlik va ishlatiladigan ekstraksiya usuliga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, o'simlik manbalaridan olingan nanozarralar odatda biologik moslik, toksik bo'lmaganlik

va potentsial terapevtik faoliyat kabi noyob xususiyatlarni namoyish etadi. Bundan tashqari, ular biologik tizimlar bilan o'zaro ta'siriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'ziga xos sirt kimyosi va funktsional guruhlarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu o'simlikka asoslangan nanopartikullar to'qimalar muhandisligi kabi turli xil ilovalarda qo'llanilishi mumkin. Umuman olganda, o'simliklardan nanozarrachalarni olish turli xil ilovalar uchun potentsialga ega nanomateriallarni olish uchun barqaror va ekologik toza yondashuvni taklif qiladi.[2]

Tadqiqot natijalari

Tadqiqotimizda *Cynara scolymus* L. (artishok) o'simligining inson iste'moli uchun yaroqsiz bo'lgan qismlaridan tayyorlangan ekstrakt bilan kumush nanozarrachalar muqobil ekologik toza, energiyasiz sintez qilindi. Olingan nanozarrachalarning xarakteristikasi UV-ko'rinadigan spektrofotometr (UV-Vis.), Furiyer transform infraqizil spektroskopiyasi (FTIR), rentgen nurlari difraktometri (XRD), skanerlash elektron mikroskopi (SEM), transmissiya elektron mikroskopi (TEM) yordamida amalga oshirildi va zeta potentsial tahlil ma'lumotlari o'rganildi. Ushbu ma'lumotlarda AgNPs 445,8 nm to'liq uzunligida maksimal absorbangga, 27,78 nm kristalli nano o'lchamga va sferik ko'rinishga ega ekanligi aniqlandi. Zeta potentsiali (-) 16,7 mV kumush nanozarrachalar barqaror tuzilishga ega ekanligini ko'rsatadi. Zarrachalar patogen turlarga 0,03-0,25 mkg / ml konsentratsiyalarda mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatadi va u minimal inhibitsiyon konsentratsiyasi (MIC) mikrodilüsyon usuli yordamida aniqlandi. U118, CaCo-2 va Skov-3 saraton hujayralari va sog'lom HDF hujayra chiziqlariga MTT usuli bo'yicha ularning sitotoksik ta'sirini o'rganish orqali omon qolishga inhibitiv ta'sir konsentratsiyasi aniqlandi.[3]

Xulosa

Artishok (*Cynara scolymus* L.) – foydalaniladigan qismidan tashqari foydalanish mumkin bo'lmagan ko'p miqdorda qishloq xo'jaligi chiqindilarini ishlab chiqaradigan o'simlik. Biz bu chiqindilarni inson hayoti uchun foydali maydonlarga aylantirish uchun ushbu qismlardan tayyorlangan ekstrakt yordamida AgNPlarni oson, tejamkor va ekologik toza usul bilan sintez qildik. UV-vis., FTIR, SEM, TEM, EDX, XRD va zeta potentsial tahlil ma'lumotlari bilan olingan AgNPlarni tavsifladik. XRD tahlili natijalariga ko'ra, o'rtacha nano o'lcham 27,78 nm deb hisoblangan. SEM tasvirlaridan ko'rinib turibdiki, kumush nanozarrachalar sharsimon ekanligi aniqlandi va AgNPlar TEM tahlilida o'rtacha 10,59 ni tashkil etdi. AgNPs 0,03-0,25 mkg /ml kabi past konsentratsiyalarda mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatishi aniqlandi . AgNPlarning toksik ta'sirini

tekshirish va ularni tibbiyotda antikanser va mikroblarga qarshi vositalar sifatida qo'llash uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Namozova Z.B Artishok ko'p tomonlama foydali o'simlik. Ilmiy zakovatimiz senga Ona – vatan: // ilmiy – amaliy anjumani materiali Farg'ona, 2002- B 13 14
2. ZA Ali, R. Yahya, SD Sekaran va R. Puteh, "Olma ekstrakti va uning antibakterial xususiyatlaridan foydalangan holda kumush nanopartikullarning yashil sintezi", Materialshunoslik va muhandislik yutuqlari , jild. 2016 yil, ID 4102196-modda, 6 bet, 2016 yil.
3. To'raev Dostonjon Erkin ugli"PICKLED ARTICHOKE (Cynara Scolymus L)GETTING NANOPARTICLES FROM THE EXTRACT, THEIR DIMENSIONS", Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences,3(3), March, 2023, <https://oriens.uz/journal/article/pickled-artichoke-cynara-scolymus-lgetting-nanoparticles-from-the-extract-their-dimensions>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

